

NOTEBOOKLM NA EDUCAÇÃO: ESTRUTURA E PROPOSTA DE UM CURSO INTRODUTÓRIO COM FOCO EM ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Lucas Bina Paulo¹, Adriene Chaves dos Santos¹, Vilmar dos Santos Cavalcante¹, Harleison Jhonathan Maia de Souza¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho apresenta a produção de um curso introdutório desenvolvido no âmbito do projeto Tecnocomp+, uma iniciativa de extensão universitária que desenvolve recursos educacionais digitais, voltado ao uso da ferramenta *NotebookLM*, uma plataforma de aprendizado do *Google* que emprega Inteligência Artificial (IA) para atuar como assistente de leitura, organização e síntese de conhecimento. O curso será integrado ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Tecnocomp+ através do padrão LTI (*Learning Tools Interoperability*). O curso tem como objetivo capacitar os participantes a explorar os benefícios e aplicações educacionais e profissionais do *NotebookLM*, destacando seu potencial para otimizar a gestão da informação, a análise de textos e o suporte à aprendizagem autônoma. A produção do curso seguiu uma metodologia de design instrucional, contemplando as etapas de seleção de materiais de apoio, elaboração de *e-book*, roteirização, gravação e edição de videoaulas, além da estruturação dos módulos educacionais. O conteúdo aborda as diferenças conceituais entre o *NotebookLM* e modelos de linguagem generativa mais amplos, como *Gemini* e *ChatGPT*, enfatizando que a ferramenta é voltada à organização e síntese de informações baseadas exclusivamente em documentos fornecidos pelo usuário. A originalidade da proposta está no seu foco específico em organização do conhecimento, ensinando o uso da ferramenta para síntese de artigos e criação de materiais de estudo. O curso encontra-se em fase de pré-lançamento e será ofertado ao público em breve. Espera-se que os participantes utilizem o *NotebookLM* como apoio em estudos e pesquisas acadêmicas, desenvolvendo competências relacionadas à análise, síntese e interpretação de conteúdo. A proposta evidencia o papel da IA como aliada no desenvolvimento do pensamento crítico e na familiarização com linguagens de interação baseadas em comandos.

Palavras-chaves: Computação; Educação; Inteligência Artificial; NotebookLM; Organização de Conhecimento.